

ETNIK-SIYOSIY ZIDDIYATLAR VA ULARNING JANUBIY OSIYODAGI O‘ZIGA XOS JIHALARIGA OID TADQIQOTLAR TARIXSHUNOSLIGI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6053356>

Ibrohimov Behruz Akmal o‘g‘li

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti magistranti

Annotatsiya: *Ushbu maqolaning asosiy maqsadi konfliktologiya sohasida mavjud bo‘lgan “etnik-siyosiy ziddiyatlar” tushunchasining mohiyatini aniqlashga qaratilgan hamda ushbu ziddiyatlarning Janubiy Osiyodagi holati bo‘yicha ilmiy izlanish olib borgan turli davrning turli olim va izlanuvchilarining qator qarashlari, fikrlari va yondashuvlarini o‘zida mujassam qilgan. Shuningdek, turli yo‘nalishlar kesimida masalaning tarixshunoslik tahlili aalga oshirilgan.*

Kalit so‘zlar: *konfliktologik tarixshunoslik, etnik-siyosiy ziddiyatlar, SSSRning qulashi, Janubiy Osiyodagi siyosiy to‘qnashuvlar, tarixiy aspekt, etnik xoslik, qutbli dunyo, etnik identifikatsiya.*

Bugungi tahliliy zamonda etnik-siyosiy ziddiyatlar masalasi bo‘yicha bir nechta tadqiqot yo‘nalishlari mavjud: mojarolar bo‘yicha ishlar, jahon siyosati va xalqaro munosabatlar sohasidagi tadqiqotlar; nazariy va amaliy darajadagi etnik-siyosiy ishlar; sotsiologiya bo‘yicha ilmiy ishlar.

Hozirgi kunda ilmiy tadqiqotlarda L. Kozér¹, R. Darendorf², T. Barton³, K. Boulding⁴, G. Zimmel⁵, L. Krisberg⁶, A. Rapoport⁷, Y. Galtung⁸, R. Fisher⁹ kabi olimlarning mumtoz asarlari asosida “etnik-siyosiy ziddiyat” tushunchasini talqin qilish uchun bir qator uslubiy yondashuvlar ishlab chiqilgan.

¹ Козер Л.А. Функции социального конфликта / Под общ. ред. Л. Г. Ионина. М.: Дом интеллектуальной книги: Идея-пресс, 2000.

² Dahrendorf R. The Modern Social Conflict: An Essay on The Politics of Liberty. Berkeley, Los Angeles: University of California Press, 2002.

³ Conflict: Human needs theory / Ed. by Burton J. Basingstoke; London, 1990.

⁴ Boulding K.E. Future direction in conflict and peace studies // Conflict: Readings in management and Resolution / Burton J., Dukes F. Basingstone London, 1990. (Conflict ser.; vol.3).

⁵ Зиммель Г. Конфликт современной культуры / Г. Зиммель. Избранное. Том 2, Созерцание жизни - М.: Юрист, 1996.

⁶ Krisberg L. Constructive Conflicts: From Escalation to Resolution. Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 1998.

⁷ Rapoport A. Conflict in Man Made Enviroment. Baltimore, 1974.

⁸ Galtung J. Peace: Research, Education, Action. Essays in Peace. Research, Vol. L. Copenhagen: Christian Ejlers, 1975.

⁹ Фишер Р., Браун С. Путь к единению, или от переговоров к тесным взаимоотношениям. – М.: Наука, 1992.

Etnik-siyosiy ziddiyatlarning turli jihatlarini, shu jumladan, unga oid xalqaro masalalarni o'rganish masalasiga U. Konnor¹⁰, J. Rotshild¹¹, T. Garr¹², D. Gorovits¹³, G. Elmer¹⁴, D. Zengxaas¹⁵, X. Mayal¹⁶, P.A. Sigankov¹⁷, A.P. Sigankov¹⁸, M.M. Lebedeva¹⁹, A.D. Bogaturov²⁰, A.V. Torkunov²¹, A.D. Voskresenskiy²², A.V. Gluxovoy²³, A.V. Dmitriyev²⁴, L.I. Nikovskoya²⁵ kabi olimlarning ilmiy ishlari katta hissa qo'shgan.

XX asr 80-yillari ikkinchi yarmidan boshlab Rossiya ilm-fanida etnik-siyosiy mojarolar, etnik separatizm muammolariga qiziqish ortib bordi. Ijtimoiy-siyosiy hayotda va etnik-siyosiy to'qnashuvlarda etnik omilning o'рни borasidagi ilmiy tadqiqotlar bilan shug'ullanadigan olimlar orasida Yu.V. Bromley²⁶, V.A. Tishkov²⁷,

¹⁰ Connor W. Nation-building or Nation-destroying // World Politics. 1972. Vol. 24. No. 3. P. 319-355.

¹¹ Rothschild J. Ethnopolitics. A Conceptual Framework. New York, 1991; Rothschild J. The International Spread of Ethnic Conflict. - Princeton Univ. Press, 1998.

¹² Гарт Т.Р. Почему люди бунтуют. - СПб.: Питер, 2005.

¹³ Horowitz D.L. Ethnic Groups in Conflict. – Berkeley, Los Angeles, L.: University of California Press, 2002.

¹⁴ Elmer O. Ethnic Conflicts Abroad: Clues to America's Future? Monterey, 1968.

¹⁵ Зенгхаас Д. К цивилизационной форме конфликта: конструктивный пацифизм как ведущее понятие в трансформации конфликтов // Этнополитический конфликт: пути трансформации. Настольная книга Бергхофского центра. М.: Наука, 2007.

¹⁶ Майалл Х. Трансформация конфликтов: комплексная задача // Этнополитический конфликт: пути трансформации. Настольная книга Бергхофского центра. М.: Наука, 2007.

¹⁷ Теория международных отношений: учебник для академического бакалавриата / Под ред. П.А. Цыганкова. М.: Издательство Юрайт, 2017.

¹⁸ Социология международных отношений: Анализ российских и западных теорий: Учебное пособие для студентов вузов / А.П. Цыганков, П.А. Цыганков. - М.: Аспект Пресс, 2006.

¹⁹ Лебедева М.М. Мировая политика: учебник. 4-е изд., стер. М.: Кнорус, 2016.

²⁰ Международные отношения и внешняя политика России: Научное издание / А.Д. Богатuroв. - М.: Аспект Пресс, 2017.

²¹ Современные международные отношения: учебник / Под ред. А.В. Торкунова, А.В. Мальгина. М.: Аспект Пресс, 2012.

²² Этнос и конфессии на Востоке: конфликты и взаимодействие / Под ред. А.В. Торкунова, А.Д. Воскресенского. М.: МГИМО МИД РФ, 2005.

²³ Глухова А.В. Политические конфликты: основания, типология, динамика (теоретико-методологический анализ). Изд. 2-е.- М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010.

²⁴ Дмитриев А.В. Социальный конфликт. Общее и особенное. М: Гардарики, 2002.

²⁵ Никовская Л.И. Сложносоставной конфликт как инструмент анализа трансформации и кризиса // Полис. 2009. № 6.

²⁶ Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. - М.: Наука, 1983.

²⁷ Тишков В.А. Этнология и политика. Научная публицистика. - М.: Наука, 2001.

V.Yu. Zorin²⁸, R.G. Abdulatipov²⁹, V.A. Avksentyev³⁰, M.A. Astvatsaturova³¹, L.V. Savinov³²larning alohida o'рни bor.

L.M. Drobijeva, A.G. Zdravomislov, V.N. Ivanov, M.N. Guboglo, A. Achkasov, V.V. Kochetkov³³ kabi bir qator olimlarning asarlarida ko'p millatli davlatlarda identifikatsiya masalalari ko'rib chiqiladi.

Shuningdek, I.S. Semenenko, V.V. Lapkin, V.I. Pantin, I.P. Sapenko, G.A. Monusova, A.G. Bolshakov, A.V. Manoylo, O.G. Karpovich³⁴ kabi izlanuvchilarning qator tadqiqotlari zamonaviy davlatlarda etnik siyosiy nizolarni boshqarish muammolari va bu jarayonga ta'sir qiluvchi turli omillarga bag'ishlangan.

Globalashuv jarayonlarining etnik-siyosiy ziddiyatlarga ta'siri masalasiga oid konfliktologiya sohasidagi chuqur tadqiqotlar orasida U. Bek, Z. Bauman, E. Giddens, D. Xeld, A.S. Panarin, V.I. Pantin, A.I. Utkin, V.R. Chagilova, A.A. Prazauskas³⁵ kabi olimlar mavjud.

²⁸ Зорин В.Ю. Национальная политика в России: история, проблемы, перспективы. М.: ИСПИ, 2002.

²⁹ Абдулатипов Р.Г. Этнополитология. СПб.: Питер, 2004.

³⁰ Авксентьев В.А. Идентификация этнического конфликта как проблема этноконсалтинга и этноконфликтологической экспертизы // Россия и мусульманский мир. 2014. № 3 (261).

³¹ Аствацатурова М.А. Национальная политика России // Вестник Российской нации. 2016. Т. 49. № 4 (49).

³² Савинов Л.В. Этнополитика в региональном измерении: монография. Новосибирск: СИБАГС, 2012.

³³ Дробижева Л.М. Этнический фактор в жизни российского общества к середине 90-х годов // Конфликтная этничность и этнические конфликты: Сб. статей. М., 1994. // Здравомыслов А.Г. Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве. М.: Аспект-Пресс, 1997. // Иванов В.Н. Этнополитическая ситуация в регионах Российской Федерации // СОЦИС. 2005. № 6. // Губогло М.Н. Языки этнической мобилизации. М.: Школа «Языки русской культуры», 1998. // Ачкасов В.А. Политика идентичности мультиэтничных государств в контексте решения проблемы безопасности. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета., 2012. // Кочетков В.В. Национальная и этническая идентичность в современном мире // Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология. № 2. 2012.

³⁴ Семенов И.С., Лапкин В.В., Пантин В.И. Типология этнополитической конфликтности: методологические вызовы «большой теории» // Политические исследования. 2016. № 6. // Лапкин В.В., Пантин В.И. Этнополитические конфликты на постсоветском пространстве: роль внешнеполитических факторов. Мировая экономика и международные отношения. 2016. Т. 10. № 12. // Цапенко И.П., Монусова Г.А. Интеграционный потенциал этнокультурного разнообразия в европейских социумах. Полис. Политические исследования. 2017. № 4. // Большаков А.Г. Проблемная государственность в эпоху глобального кризиса национального суверенитета / Полис. Политические исследования. 2011. № 5. // Манойло А.В. Сравнительный сепаратизм // Международные отношения. 2015. № 1. // Карпович О.Г. Международные организации и их роль в предупреждении, урегулировании и разрешении этнополитических конфликтов // Национальная безопасность / Nota bene. 2014. № 3.

³⁵ Бек У. Что такое глобализация? М.: Прогресс-Традиция, 2001. // Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества. М.: Издательство «Весь Мир», 2004. // Гидденс Э. Ускользящий мир. Как глобализация меняет нашу жизнь. М.: Издательство «Весь Мир», 2004. // Хелд Д. Глобальные трансформации: Политика, экономика, культура. М.: Праксис, 2004. // Панарин А.С. Искушение глобализмом. М.: Изд-во Эксмо, 2003. // Пантин В.И. Циклы и волны глобальной истории. М.: ИД «Новый Век», 2003. // Уткин А.И. Глобализация: процесс и осмысление. М.: Логос, 2001. // Чагнлов В.Р. Проблема политизации этнической идентичности: (Старые парадигмы и новейшие вызовы). М.: Прометей, 2000. Празаускас А.А. Этнонационализм, многонациональное государство и процессы глобализации // ПОЛИС. 1997. № 2.

Suveren etnik siyosatni shakllantirish masalalarida ko'p millatli davlatlarning davlat tuzilmalarini sezilarli darajada cheklaydigan etnik-siyosiy muammolar va globallashuv o'rtasidagi munosabatni ko'rib chiqqan olimlar (S. Hantington, Yu.Xabermas, Z. Bjezinskiy³⁶) pozitsiyasin alohida qayd etish lozim.

Bundan tashqari, ayrim mamlakatlarda millatlararo munosabatlar va etnik-siyosiy to'qnashuvlarning turli jihatlariga bag'ishlangan ilmiy ishlar sirasiga A.A. Moskalyov, I.V. Balitskaya, A.Ye. Lobanova, Xu Yansin, A.V. Lubskiy, A.K. Degtyarev, N.A. Vyalix, O.Yu. Posuxova, A.V. Serikova, V.V. Chernous, L.L. Suxodolskaya, I.F. Popova, V.M. Kapitsin, Van Yao³⁷ kabi izlanuvchilarning asarlari kiradi.

Shunday qilib, zamonaviy ilmiy tadqiqotlar etnik-siyosiy ziddiyatlarning bir qator jihatlarini xalqaro munosabatlar omili sifatida ko'rib chiqadi. Shu bilan birga, globallashuvning etnik-siyosiy sohaga ta'siri va ko'plab mamlakatlarda mavjud bo'lgan ko'p millatli jamiyatlarning muammolari yetarli darajada ishlab chiqilmagan. Mavjud ilmiy nashrlarni tahlil qilish asosida, ushbu muammoni o'rganishning yetarli emasligi haqida xulosa chiqarish mumkin, bu esa uni o'rganishni davom ettirishga undaydi. Etnik siyosatni amalga oshirishning turli modellarini taqqoslash uchun davlatlarni tanlash, bir tomondan, ushbu sohada hal etilayotgan muammolarning o'ziga xosligi va ko'lami, boshqa tomondan, ularni hal qilishning siyosiy va ijtimoiy-madaniy asoslari o'rtasidagi farqqa bog'liq. Mana shu jihatlarni hisobga olgan holda, etnik-siyosiy ziddiyatlarning Janubiy Osiyoda namoyon bo'lish holati tarixshunoslik jihatidan tahlil qilindi.

³⁶ Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. // Хабермас Ю. Постнациональная констелляция и будущее демократии // Логос. 2003. № 4-5 (39). // Бжезинский З. Зыбучие пески гегемонии. Отрывок из книги «Выбор: мировое господство или лидерство» / Россия в глобальной политике. 2004. № 2.

³⁷ Москалёв А.А. Нация и национализм в Китае: эволюция китайской мысли в подходах к нации и национализму. М.: Памятники исторической мысли, 2005. // Балицкая И.В. Мультикультурное образование в США, Канаде и Австралии. Дис. ... д. пед. наук. М., 2008. // Лобанова Е.А. Этнические и расовые отношения в Соединенных Штатах Америки: проблемы государственного управления. Дис. ... канд. полит. наук. М., 2004. // Ху Яньсинь. Государственная этнонациональная политика в Китае: анализ теоретических подходов и социальных практик (в конце XX - начале XXI вв.). Дис. ... к. соц. наук. М., 2006. // Лубский А.В., Дегтярев А.К., Вялых Н.А. Модели и практики национальной интеграции в США / Социально-гуманитарные знания. 2015. № 11. // Посухова О.Ю., Сериков А.В., Черноус В.В. Политика мультикультурализма в США: оценка эффективности и возможности имплементации в российских условиях // Гуманитарные, социальноэкономические и общественные науки, 2015, № 11-1, т.1. // Суходольская Л.Л. Национальная политика Китая в контексте великого возрождения китайской нации. // Россия и Китай: проблемы стратегического взаимодействия: сборник Восточного центра. Вып. 17. Чита: ЗабГУ, 2016. // Попова И.Ф. Внутренняя национальная политика КНР // Этнический мир. 2010. № 20. // Капицын В.М., Ван Яо. Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая: территориальное самоуправление и национальная политика // Arg administrandi. Искусство управления. 2013. № 3.

Dunyoning etnik-siyosiy jihatdan beqaror mintaqalaridan biri Janubiy Osiyo hisoblanadi. Janubiy Osiyo tarixda va bugungi kunda xalqaro munosabatlar tizimida o'ziga xos o'ringa ega mintaqa sanaladi. Ushbu mintaqa ham etnik, ham siyosiy, ham mintaqaviy, ham tarixiy aspektlar ta'siri ostida doimo harakatchan va qizg'in holatlarni o'zida mujassam qilgan.

Tahliliy nuqtai nazar asosida urg'u berilgan Janubiy Osiyo mintaqasida tarixan shakllangan etnik-siyosiy ziddiyatlar darajasining turli tomonlari bir nechta fan yo'nalishlari doirasida o'rganilgan. Mahalliy etnosiyosat fani XX asr 90-yillarga qadar fan sifatida mavjud emas edi, ammo XX asr oxirida jahon sahnasida paydo bo'ldi. Bir qator nufuzli siyosatshunoslarning fikriga ko'ra, ilmiy hayotda ushbu muammoni o'rganish uchun turtki bergan voqea – SSSRning qulashi edi³⁸. Mamlakatdagi tub liberal o'zgarishlar va SSSRning qulashi millatlararo nizolarni tadqiq qilish sohasidagi vaziyatni o'zgartirdi, va natijada XX asrning so'nggi o'n yilligida etnik-siyosiy munosabatlar masalasi etnologlarning katta qiziqishini uyg'otdi: muammoning turli jihatlariga siyosatshunoslar, sotsiologlar, psixologlar va huquqshunoslar tomonidan tadqiq qilindi³⁹.

Aynan rus tadqiqotchilari tomonidan etnik-siyosiy ziddiyatlar masalasida olib borilgan qator tadqiqotlar natijasida, ushbu ilmiy sohada juda katta xulosa va ilmiy qarashlar paydo bo'ldi⁴⁰.

Ushbu masalani o'rganish jarayonida Hindiston tarixi va madaniyati, uning dini va siyosiy madaniyati, uning mintaqadagi boshqa davlatlar bilan munosabati

³⁸ Тураев В.А. Этнополитология: Учебное пособие. Хрестоматия. - М., 2001. - С.3.

³⁹ См.: Тураев В.А. Этнополитология: Учебное пособие. Хрестоматия. - М., 2001. - С.3. Тишков В.В. Этнический конфликт в контексте обществоведческих теорий // Социальные конфликты, экспертиза, прогнозирование, технологии разрешения. Вып.2. - М., 1992; Он же. Этничность и власть в полиэтничных государствах. М., 1994; Он же. Общество в вооруженном конфликте (этнография чеченской войны). М., 2001; Мацнев А.А. Этнополитические конфликты: природа, типология и пути урегулирования // Социально-политический журнал, 1996, № 3; Чумиков А.Н. Конфликтология социальных отношений как комплексная научная дисциплина и практическая специализация // Социальные исследования, 1997, № 7; Лебедева М.М. Межэтнические конфликты на рубеже веков (методологический аспект) // МЭМО, 2000, № 5; Лурье СВ. Историческая этнология: Учебное пособие для вузов. М., 1998; Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. М., 1999; Мы и Они. Конформизм и образ «другого»: сб. статей на тему ксенофобии. М., 2007; Севастьянов А.Н. Этнос и нация. М., 2008 и др.

⁴⁰ Аклаев А.Р. Проблема насилия в межнациональных конфликтах // Социальные конфликты: экспертиза, прогнозирование, технологии разрешения. Вып. 3 : Межнациональные конфликты в пост-тоталитарном обществе. Ч. 2. Панорама этнических напряжений и противостояний. М., 1993; Тамбиа С. Национальное государство, демократия и этнонационалистический конфликт // Этничность и власть в полиэтничных государствах. М., 1994. - С.214-237; Проблемы управления в сфере межнациональных отношений (предпосылки и формы разрешения межнациональных конфликтов) / Под ред. С.Н. Замогильного. Саратов, 1998; Чернявский А.Г. Региональная политика. М., 2000; Нарочницкая Е.А. Этнонациональные конфликты и их разрешение (политические теории и опыт Запада). М., 2000; Этнорелигиозный терроризм / Под ред. ЮМ. Антоняна. М., 2006 и др.

masalasi, ularda mavjud etnik, siyosiy, ijtimoiy va boshqa muammolarning tarixiy ildizlari haqidagi ilmiy adabiyotlarni atroflicha o'rganiladi⁴¹.

Ushbu masala bo'yicha mahalliy olimlarning izlanishlari bizning bu masalani atroflicha ko'rib chiqishga imkon beradi va Sharqning boshqa xalqlari singari hind xalqi ham o'z madaniyati va siyosiy tarixi bilan yuqori darajada ajralib turadi. Hindiston aholisining qadimiy urf-odatlariga ko'ra, davlatning ichida ko'p songa bo'lingan qatlamlar va kastlar, qutbli xususiyatlar xarakterlidir: konservatizm va an'anaviylik, radikalizm va turli xil xurofotlar orqali o'zgarish istagi mavjud guruhlar, boshqa mintaqalardan kirib kelayotgan "begona" elementlarning yangi va tanqidiy bo'lmagan ta'siri ushbu mintaqada etnik-siyosiy ziddiyat va qarama-qarshiliklarning avj olishiga ta'sir qiladi⁴².

Hindistondagi etnik-siyosiy ziddiyatlarni o'rganish bilan chambarchas bog'liq millatchi va diniy ekstremizm va terrorizm (islom, sikklar va etnik separatizm, chap va o'ng radikalizm va boshqalar) ham tadqiqot davomida uzviylik asosida o'rganildi. Shu munosabat bilan, ushbu kuchlarni paydo qilgan va ularga tegishli tarixiy genezisni o'rganish G'arbiy Yevropa, Rossiya va AQSh olimlarining terrorizmning turli jihatlarini, umumiy nazariy va sotsiologik tabiatini o'rganish vazifasini ilgari surgan, tadqiqotlar kun tartibida va asosan, ushbu masala bo'yicha nashrlarning butun oqimini keltirib chiqardi va Janubiy osiyodagi etnik-siyosiy mojarolarning mavjudlik holatiga ushbu jihatlarning qay darajada ta'siri mavjudligi har taraflama izohlandi⁴³.

⁴¹ Рейснер И.М. Очерки классовой борьбы в Индии. М., 1932; Дьяков А.М. Национальный вопрос и английский империализм в Индии. М., 1948; Дьяков А.М. Индия во время и после Второй мировой войны /1939 -1949/. М., 1952; Спейт О.Х.К. Индия и Пакистан. М., 1957; Алаев Л.Б. Такой я видел Индию. М., 1971; Антонова К.А. и др. История Индии. М., 1979; Грингорьва Г.М. К вопросу о религии в политической жизни северо-восточной Индии // Религия и общественная жизнь в Индии. М., 1983; Прусаускас А.А. Этнос, политика и государство в современной Индии. М., 1990; Ключев Б.И. Религия и конфликт в Индии. М., 2002; Баранов С.А. Сепаратизм в Индии. М., 2003; Юрлова Е.С. Индия: от неприкасаемых к далитам. Очерки истории, идеологии и политики. М., 2003; Баранов С. Сепаратистские движения в Индии. Штат Трипура // Азия и Африка сегодня, 2005, №10; Алаев Л.Б. Политическая система и политическая культура Индии // Политические системы и политические культуры Востока / Под ред. А. Д. Воскресенского. М., 2007.

⁴² Ляхов Е.Г. Проблемы сотрудничества государств в борьбе с международным терроризмом. М., 1979; Грачев А.С. Политический экстремизм. М., 1986; Виктюк В.В., Эфиров С.А. «Левый» терроризм на Западе: история и современность. М., 1987; Бояр-Созонович Т.С. Международный терроризм и международная законность: Автореф. дисс... канд. юрид. наук. М., 1989.

⁴³ Морозов Г.И. Терроризм - преступление против человечества (международный терроризм и международные отношения). М., 2001; Петрищев В.Е. Заметки о терроризме. М., 2001; Млечин Л.М. Кто взорвал Америку. М., 2002; Устинов В.В. Международный опыт борьбы с терроризмом: стандарты и практика. М., 2002; Ольшанский Д.В. Психология терроризма. СПб., 2002; Шаумян Т.Л. Терроризм в Индии - угроза стабильности Южной Азии // Терроризм - угроза человечеству в XXI веке. М., 2003; Ландабасо Ангуло А.И., Коновалов А.М. Терроризм и этнополитические конфликты. В 2-х кн. М., 2004; Путшин Б.Г. Террористический интернационал. Жуковский, 2005; Терроризм и религия / Под ред. В.М. Кудрявцева. М., 2005.

Janubiy Osiyo mintaqasini ijtimoiy jihat bo'yicha nazariy tadqiqotlar orqali o'rgangan L.V.Dmitriyev va I.Yu.Zalisinning "Zo'rvonlik: ijtimoiy-siyosiy tahlil" asari aynan shu mavzuga doir ma'lumotlarga boyligi bilan ajralib turadi. Mualliflarning xizmatlari, shuningdek, ushbu sohadagi chet ellik hamkasblarning fan sohasidagi harakatlari natijasi o'laroq, ushbu mavzu orqali etnik-siyosiy ziddiyatlarning rivojlanishi katta qatlamni tashkil etishi va ularning har birini qayta-qayta tahlil qilish lozim, deb hisoblaydilar⁴⁴. Va nashr etilgan asarlar orasida so'nggi yillarda izlanishlar olib borgan N.Ya. Lazarevga tegishli "sharqiy terrorizm" elementi atrofida yozilgan limit-tahliliy asarlar ham alohida model sifatida ta'kidlanadi⁴⁵.

Ushbu masala bo'yicha mahalliy adabiyotlarni tahlil qilish shuni xulosa qilishga imkon beradiki, umuman olganda, Janubiy Osiyodagi etnik-siyosiy ziddiyatlar muammosi va Hindistonda bu holatning davriy hamda hozirgi holati, uning tarixiy jihatlarini atroflicha o'rganish masalasi hali ham o'z tadqiqotchilarini kutmoqda va rus tilida nashr etilgan tarixshunoslik ruhidagi adabiyotlarda ushbu masala yetarli darajada yoritilmagan. Xorijiy mamlakatlarda vaziyat butunlay boshqacha: Hindistonning o'zida ham Angliya va AQShda ko'plab tadqiqotchilar qiziqayotgan Janubiy Osiyoda diniy, etnik va chap terrorizm kabi elementlar chuqur o'rganilgan⁴⁶.

Xulosa qilib aytish mumkinki, etnik-siyosiy ziddiyatlar va ularning Janubiy Osiyodagi ko'rinishlari masalasiga oid adabiyotlarni o'rganish tanlangan mavzuning dolzarbligi, Janubiy Osiyo va Hindistondagi ziddiyatlar, avvalambor, siyosiy nuqtayi nazardan ko'rish holati, etnik-siyosiy jihatdan tahlil qilish jihatlari kam o'rganilganligiga ishonch hosil qiladi va keng ko'lamdagi ilmiy izlanishlarni davom ettirishni talab qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

⁴⁴ Дмитриев А.В., Залысин И.Ю. Насилие: социо-политический анализ. М., 2000.

⁴⁵ Лазарев Н.Я. Терроризм как социально-политическое явление: истоки, формы и динамика развития в современных условиях: Автореф. дисс.... канд. полит. наук. М., 2007. - С. 13-1.

⁴⁶ Khurshid S. Beyond terrorism. New Hope for Kashmir. New Delhi, 1994; K Rashid A. The Taliban: Exporting Extremism // Foreign Affairs, Vol. 78, № 6, November-December 1999; Stern J. Pakistan's Jihad Culture // Foreign Affairs, Vol. 79, № 12, December 2000; Kumar S. Pakistan's Jihadi Apparatus Goals methods // Strategic Analysis, Vol. 24, № 12, March 2001; Soundrarajan R., Rajan P. Impact of Terrorism on Jammu and Kashmir Tourism. Delhi, 2006; Singh P. The Naxalite Movement in India. New Delhi, 2006; Awati M.P. Nation Security // AGNI. Studies in International Strategic Issues, Vol. VIII, № 3, July-September 2005; Routray B.P. North-East: Failure of Peace Progress // Armed Conflicts and Peace in Sough Asia. New Delhi, 2006; Singh Jafa V. Insurgencies in North-East India: Dimensions of Discord and Containment // Responding to Terrorism in Sough Asia. New Delhi, 2006; Mahanta N.G. The State vis-a-vis the Periphery: Issues of Identity, Violence, and Peace in North-East India // Crisis of State and Nation. New Delhi, 2007; The Naxal Challenge. Causes, Linkages, and Policy Options. New Delhi, 2008; Swamy S. Terrorism in India. New Delhi, 2008 и др.

1. Абдулатипов Р.Г. Этнополитология. СПб. : Питер, 2004. 315 с.
2. Авксентьев В.А. Идентификация этнического конфликта как проблема этноконсалтинга и этноконфликтологической экспертизы // Россия и мусульманский мир. 2014. № 3 (261). С. 28–42.
3. Аклаев А.Р. Этнополитическая конфликтология: анализ и менеджмент. М. : Дело, 2008. 480 с.
4. Ачкасов В.А. Этнополитический конфликт как конфликт идентичностей // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6. Политология. Международные отношения. 2015. № 1. С. 37–43.
5. Баймлер О.Р. Этнополитический конфликт как исследовательская задача политической науки: основные парадигмы и подходы // Вестник Российской нации. 2011. Т. 1–2. № 15–16. С. 231–237.
6. Гайдук В.В., Смирнова К.И. Этнополитические конфликты на постсоветском пространстве // Вопросы национальных и федеративных отношений. 2013. № 2 (21). С. 79–87.
7. Зорин В.Ю., Аствацатурова М.А. Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации: традиционные методы и инновационные подходы реализации на современном этапе // Вестник Российской нации. 2015. Т. 1. № 1–1 (39). С. 17–37.
8. Ланцов С.А. Политическая конфликтология. СПб.: Питер, 2008. 319 с.
9. Липсет С.М. Размышления о капитализме, социализме и демократии // Пределы власти. 1994. № 1. С. 102–145.
10. Маклашова Е.Г., Осипова О.В. Место и роль этнической идентичности у молодежи (на примере арктических территорий Якутии) // Этносоциум и межнациональная культура. 2014. № 8 (74). С. 132–141.
11. Ожиганов Э.Н. Баланс власти и этнополитические конфликты // Этничность и власть в полиэтничных государствах. М., 1994. С. 275–298.
12. Султыгов А.-Х.А. Этнополитические противоречия и формы их разрешения: исторический опыт и современные реалии. М., 2006. 268 с.
13. Стародубровская И.В., Соколов Д.В. Истоки конфликтов на Северном Кавказе. М.: Дело, 2013. 280 с.
14. Тавадов Г.Т. Этнология. Современный словарь-справочник. М., 2007. 703 с.
15. Тишков В.А. О природе этнического конфликта // Свободная мысль. 1993. № 4. С. 5–14.

16. Тишков В.А., Шабает Ю.П. Этнополитология. Политические функции этничности. М.: Издательство Московского государственного университета , 2011. 376 с.
17. Ульянов Г.М. Проблема формирования современной модели урегулирования этнополитических конфликтов на Северном Кавказе // Власть. 2013. № 1. С. 178–181.
18. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2003. 603 с.
19. Хобсбаум Э. Эпоха крайностей. Короткий двадцатый век 1914–1991. М.: Независимая газета, 2004. 632 с.
20. Шмитт К. Понятие политического // Вопросы социологии. 1992. № 1. С. 37–67.
21. Black C.E. The Dynamics of Modernization: A Study in Comparative History. New York, 1966. 207 p.
22. Federal Systems of the World A Handbook of Federal, Confederal and Autonomy Arrangements / ed. D.J. Elazar. Essex, Longman Group Limited, 1991. 432 p.
23. Giddens A. The Constitution of Society. Cambridge, 1989. 402 p.
24. Gurr T. Why Do Minorities Rebel? // Federalism against Ethnicity? Institutional, legal and democratic instruments to prevent violent minority conflicts / ed. Günter Bächler. Zurich: Verlag Ruegger, 1997. P. 8–10.
25. Hechter M. Internal Colonialism: The Celtic Fringe in British National Development, 1536–1966. London, 1975. 361 p.
26. Stavenhagen R. Ethnic Conflict and the Nation State. Basingstoke, 1996. 303 p.

